

**ECOVILAS E FORMAÇÃO DE SUBJETIVIDADES: ESTUDO DE
CASO A PARTIR DE LIVES DO GRUPO NAMASTEAM** DOI: 10.5281/zenodo.16220654**1. Joselaine Raquel da Silva Pereira**

1. Doutoranda pelo Programa de Pós Graduação em Integração Contemporânea da América Latina (PPGICAL) da Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA) e pelo Programa de Pós Graduação em Sociedade Cultura e Fronteira (PPGSCF) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), ambas em Foz do Iguaçu (PR), mestra pelo Programa de Pós graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-americanos (PPGIELA) da UNILA e Bacharel em Antropologia — Diversidade Cultural Latino-americana pela mesma universidade.

Resumo: Esta pesquisa realiza uma análise de um ciclo de lives realizado pelo grupo Namasteam no ano de 2024, referentes à prévia do curso online “Diplomado Ecoaldeas”, que orienta grupos e coletivos que estão em processo de construção de uma ecoaldeia, tanto em seu sentido material quanto social. O objetivo da pesquisa é compreender como ocorrem os processos de construção de subjetividades contra-hegemônicas através das redes latino-americanas de ecoaldeias. A metodologia utilizada foi um estudo de caso representativo dos processos que ocorrem em diferentes territórios da América Latina, a partir do curso de diplomado em Ecoaldeias. Por fim, pode-se observar que existem processos similares ocorrendo simultaneamente em diversos contextos locais dentro do nosso continente a partir de conexões interepistemológicas que possibilitam a construção uma rede latino-americana que compartilha essa subjetividade ecoaldeana ou ecovileira.

Palavras-Chave: Ecovilas; Ecoaldeias; América Latina; Subjetividades contra-hegemônicas; Interepistemologias.

INTRODUÇÃO

As ecovilas e ecoaldeias latino-americanas têm se consolidado como espaços de experimentação de modos de vida alternativos, sustentáveis e comunitários. Inseridas em um contexto de resistência às lógicas extrativistas e à racionalidade hegemônica ocidental, essas iniciativas operam não apenas transformações materiais, mas também subjetivas. Este trabalho propõe investigar como se constituem subjetividades contra-hegemônicas nesse contexto, tomando como objeto um ciclo de lives¹ formativas oferecido pelo grupo Namasteam em 2024.

¹ Agenda do ciclo de lives: 1) 09/07: Autosustentabilidad Energética para Ecoaldeas — Clase magistral con Andrés Navarro — Experto en Ecotecnologías; 2) 16/07: Manejo Integral del Agua en Ecoaldeas — Clase magistral con Ricardo Vélez — Permacultor — Asesor de Proyectos Ecoaldeas; 3) 17/07: Conversatorio: Modelos

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

OBJETIVO

O objetivo da pesquisa é compreender como ocorrem os processos de construção de subjetividades contra-hegemônicas através das redes latino-americanas de ecoaldeias.

METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, por meio de estudo de caso centrado no ciclo de cinco lives públicas do grupo Namasteam. As gravações foram assistidas integralmente e analisadas com base em categorias temáticas construídas a partir da literatura e da observação empírica. Foram utilizados registros em diário de bordo e sistematização em categorias preliminares como: espiritualidade, tecnologias sociais, governança comunitária e reterritorialização.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/ RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por falta de tempo e espaço, farei um breve resumo das lives e me deterei a analisar mais profundamente a terceira live, a partir de categorias como tecnologias sociais, espiritualidade ecológica, reencantamento do mundo e pedagogia da terra. Assim, na primeira live, Andrés Navarro, argentino, explanou sobre as ecotecnologias, dando destaque às particularidades de cada terreno para a construção de relações mais amigáveis com a natureza. Na segunda live, com Ricardo Vélez, mexicano, aprendemos sobre o cuidado e o manejo da água, ao mesmo tempo em que refletimos sobre as desigualdades sociais no acesso à terra e à água, ele destaca o princípio da sensibilidade, necessária para observar antes de interagir com a natureza, afirmando que não devemos ter a pretensão de urbanizar o campo a partir do uso de tecnologias comuns nas cidades, mas sim devemos nos adaptar ao estilo de vida que o campo suporta.

de Gestión para Ecoaldeas. Testimonios reales con Ecoaldeanos en Latinoamérica; 4) 20/07: Café Virtual: Acceso a la Tierra y Claves de Organización Social — Entrevista a expertos sobre organización legal y social; 5) 23/07: Agriculturas Ecoaldeanas — Clase Magistral con Mario Bonilla — Experto en Agricultura.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

Na terceira live, “Modelos de Gestión para Ecoaldeas: testimonios reales con Ecoaldeanos en Latinoamérica”, ecoaldeanos de distintos territórios participaram contando suas experiências pessoais e coletivas, alguns deles foram Beatriz Arjona, que participou da criação e manutenção de diversas ecoaldeias na Colômbia, Carlos Rojas, membro da Aldea Feliz, na Colômbia, e Antonio Moretti, representante do Namasteam, da Argentina. Alguns pontos discutidos foram o estabelecimento de acordos de governança e propriedade da terra, e as tecnologias sociais de mediação de conflitos e convivência.

Em relação à propriedade da terra, destaca-se que é necessário verificar as vantagens e desvantagens de cada figura jurídica, sendo que a favorita das opções é a compra da terra em nome de uma associação ou cooperativa, destacando uma alternativa concreta à lógica privatista e individualizante. Entre as tecnologias sociais utilizadas, se adotam práticas de governança horizontal como a sociocracia, que apresenta ferramentas para a dimensão organizacional e tomada de decisões a nível comunitário, mas também para a gestão das emoções, a partir da comunicação não violenta, da justiça restaurativa e dos círculos de palavras. Além disso, apresentam algumas ferramentas materiais ecológicas, como a construção de casas ecológicas, painéis solares, filtros de água ecológicos, etc.

A minga/mutirão também ocupa um papel central na gestão do trabalho dentro das ecoaldeias e também revela uma tentativa de reencantamento do mundo, e a sociocracia contribui para essa prática ancestral ao trazer a figura do elder em vez do líder, que seria um sujeito que se dispõe a gerenciar a realização de alguma tarefa específica temporariamente, e depois retorna a sua posição de horizontalidade. Do mesmo modo, a educação popular toma a responsabilidade de reeducar o coletivo para a vida comunitária, transformando as subjetividades desses sujeitos.

Na quarta live, os participantes sublinharam alguns elementos considerados necessários para a organização ecoaldeana, sendo o primeiro deles o estabelecimento de acordos entre os conviventes. Também foi dito que é preciso observar os marcos regulatórios de cada país sobre projetos de construções e instalações em meios rurais, assim como observar as definições de cada grupo sobre bem-estar e mal estar, e que concessões estão dispostos a fazer para uma boa convivência comunitária.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

Na quinta e última live, Mario Bonilla, da Colômbia, introduziu o tema das bioeconomias colaborativas, explicando que pretendem reduzir o impacto e a pegada ecológica na mãe natureza, respeitando também a bioética e, por fim, reafirmou a efetividade da metodologia da conversa solidária, da escuta de si mesmo e do outro para a gestão de conflitos relacionais. Assim terminou o ciclo inicial de lives, que foi acrescido de alguns outros encontros extraordinários sobre temáticas similares, e posteriormente iniciou-se o curso oficial de Diplomado em Ecoaldeas, para quem se inscrevesse e pagasse a taxa solicitada.

Considerando que o movimento das ecoaldeias, em geral, surge por oposição ao modelo hegemônico de relação com a natureza e produção de alimentos em larga escala e com o uso de substâncias agrotóxicas e organismos geneticamente modificados, compreendemos que a subjetividade contra-hegemônica nesse contexto se baseia na desconstrução desse padrão pautado na dicotomia entre humanidade e natureza, de acordo com as ideias de Arturo Escobar (2011), propondo uma epistemologia de equilíbrio e respeito pela natureza, o que se reflete também na produção alimentar, que passa a ser feita através de métodos como a agroecologia, permacultura e a agrofloresta, o que fica visível nas falas dos ecoaldeanos.

Percebe-se que a construção dessa subjetividade está também recuperando a memória ancestral dos povos originários a partir de filosofias tradicionais, como o bem viver, e ferramentas como a minga e os círculos de palavra, e também realizando um movimento de reterritorialização ao criar raízes nos territórios das ecoaldeias. O reencantamento do mundo resgata parte da espiritualidade relacionada à natureza e fortalece o tecido comunitário, e é realizado na maioria das vezes através da educação popular, a partir de oficinas formativas e também da própria experiência, conformando uma pedagogia da terra, que rompe com paradigmas modernos de conhecimento e propõe uma ecopedagogia prática, experiencial e enraizada (Gadotti, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A análise indica que as ecoaldeias latino-americanas não apenas desenvolvem práticas sustentáveis, mas conformam redes interepistemológicas que promovem modos de existência fundamentados na coletividade, no respeito à natureza e na ancestralidade. Ao constituírem subjetividades contra-hegemônicas, esses espaços atuam como núcleos de resistência e

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

reencantamento do mundo. Pesquisas futuras podem aprofundar o papel pedagógico dessas experiências na formação de novas ontologias e práticas de cuidado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRICULTURAS Ecoaldeanas desde las Bioeconomías Regenerativas. Youtube, Namasteam Org. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=9dC0nNGk-E0>> Acesso em: 28 de abr. 2025.

CAFÉ Virtual: Acceso a la Tierra y Claves de la Organización Social en ECOALDEAS!!! Youtube, Namasteam Org. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=TeWnPTl0Duw>> Acesso em: 10 de abr. 2025.

CLASE Magistral: Autosustentabilidad Energética para ECOALDEAS. Youtube, Namasteam Org. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=WV5k5kDgLEA>> Acesso em: 28 de mar. 2025.

GADOTTI, Moacir. **Pedagogia da Terra e Cultura de Sustentabilidade**. Revista Lusófona de Educação, 2005, 6, 15-29.

MASTERCLASS Manejo del Recurso Agua en Ecoaldeas. Youtube, Namasteam Org. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=9OPr8fCaQiw&t=3638s>> Acesso em: 20 de abr. 2025.

MODELOS de Gestión para ECOALDEAS. Youtube, Namasteam Org. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=PkN-H8pJLk8>> Acesso em: 26 de abr. 2025.